

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407469>

O‘ZBEKISTONDA MONETAR VA NOMONETAR OMILLARNING O‘ZARO TA’SIRI TAHLILI

Jo‘rayev Ilhomjon Mashxurjon o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekistondagi inflyatsiya dinamikasiga ta’sir etuvchi monetar va nomonetar omillar o‘rtasidagi murakkab munosabatlarni o‘rganadi. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar, siyosat choralari va institutsional asoslarni har tomonlama tahlil qilish orqali tadqiqot O‘zbekiston iqtisodiyoti sharoitida inflyatsiya omillari haqida tushuncha berishga harakat qiladi. Pul taklifining o‘shishi va tezligi kabi an’anaviy pul o‘zgaruvchilari, shuningdek, taklifning zarbalari, talab bosimi va institutsional omillarni o‘z ichiga olgan nomonetar determinantlarni hisobga olgan holda, maqola O‘zbekistondagi inflyatsiya tendentsiyalari haqida nozik tushuncha beradi. Ushbu tadqiqot natijalari mamlakatda narxlar barqarorligi va barqaror iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishga qaratilgan samarali pul-kredit va fiskal siyosatni ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: *inflyatsiya, monetar omillar, nomonetar omillar, iqtisodiy siyosat, taklif zarbalari, talab bosimi, institutsional asoslar.*

Kirish

Inflyatsiya, tovarlar va xizmatlar narxlarining umumiy darajasining doimiy o‘shishi sifatida butun dunyo bo‘ylab siyosatchilar uchun muhim makroiqtisodiy muammodir. Iqtisodiy o‘zgarishlar va taraqqiyotni boshdan kechirayotgan O‘zbekiston sharoitida inflyatsiya omillarini tushunish makroiqtisodiy barqarorlik va barqaror o‘shishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. An’anaviy iqtisodiy donolik ko‘pincha inflyatsiyani birinchi navbatda pul taklifining o‘shishi va tezligi kabi monetar omillarga bog‘laydi, so‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nomonetar omillar, jumladan taklif zarbalari, talab bosimi va institutsional omillar ham muhim rol o‘ynaydi.

Ushbu ishning maqsadi O‘zbekiston iqtisodiyotidagi inflyatsiyani belgilovchi omillarni har tomonlama tahlil qilishdan iborat. Monetar va nomonetar omillarni va ularning o‘zaro ta’sirini o‘rganish orqali ushbu tadqiqot O‘zbekistondagi inflyatsiya

dinamikasi va ularning makroiqtisodiy siyosatni shakllantirish va amalga oshirishga ta'siri haqidagi tushunchamizni chuqurlashtirishga intiladi.

O'zbekistonning iqtisodiy manzarasi o'ziga xos muammolar va imkoniyatlarni taqdim etadi. Mamlakatda so'nggi yillarda savdo va investitsiyalarni erkinlashtirish, davlat korxonalarini xususiylashtirish, valyuta kursini unifikatsiya qilish kabi muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar iqtisodiyotga keng ko'lamli ta'sir ko'rsatdi, ishlab chiqarish xarajatlari, iste'molchilarning xatti-harakatlari va bozor dinamikasi kabi omillarga ta'sir ko'rsatdi. Ushbu o'zgarishlarning inflyatsiya bosimini shakllantirish uchun monetar o'zgaruvchilar bilan qanday o'zaro ta'sirini tushunish narx barqarorligini saqlab qolish va barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga intilayotgan siyosatchilar uchun juda muhimdir.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola O'zbekistondagi inflyatsiya omillarini tahlil qilish uchun ko'p qirrali yondashuvni qo'llaydi. Turli iqtisodiy nazariyalar va empirik dalillarga tayangan holda, maqola inflyatsiya tendentsiyalarini qo'zg'atuvchi pul va nomonetar omillarning nisbiy ahamiyatini o'rganadi. Mavjud tadqiqotlarni sintez qilish va kerak bo'lganda empirik tahlillarni o'tkazish orqali ushbu tadqiqot O'zbekistonning rivojlanayotgan iqtisodiy landshaftidagi inflyatsiya muammolarini tushunish va hal qilishdan manfaatdor siyosatchilar va tadqiqotchilar uchun qimmatli tushunchalarni taqdim etishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu maqola O'zbekistondagi inflyatsiya dinamikasini keng qamrovli tahlil qilib, monetar va nomonetar omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sirga alohida e'tibor qaratgan holda mavjud adabiyotlarga hissa qo'shadi. Inflyatsiyaning asosiy determinantlari va ularning o'zaro ta'sirini yoritish orqali ushbu tadqiqot dalillarga asoslangan siyosat ishlab chiqish haqida ma'lumot berish va O'zbekistondagi makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha kengroq muhokamaga hissa qo'shishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili

Britannica entsiklopediyasiga ko'ra, inflyatsiya odatda narxlarning umumiy darajasining sezilarli o'sishi sifatida tushuniladi. Laidler va Parkin (1975) inflyatsiyani "narxlarning doimiy ravishda oshib borishi yoki pul qiymatining doimiy ravishda pasayib borishi ekvivalenti jarayoni" deb ta'riflash uchun iqtibos keltiradi¹. Bundan tashqari, unda ta'kidlanishicha, "narxlarni o'lchashning turli usullari mavjud bo'lganligi sababli, inflyatsiyaning turli ko'rsatkichlari ham mavjud. Zamonaviy dunyoda eng ko'p qo'llaniladigan o'lchovlar mamlakat iste'mol narxlari indeksining

¹ Laidler David. 2004. Monetary policy after bubbles burst: the zero lower bound, the liquidity trap and the credit deadlock. Canadian Public Policy, 30: 333-340.

yoki uning yalpi o'zgarishining foiz nisbati hisoblangan milliy mahsulot deflyatori" hisoblanadi (New Palgrave: A Dictionary of Economics, 1987).

Murali (2004) "inflyatsiya" atamasi lotincha "inflare" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "shishish" degan ma'noni bildiradi. Ushbu etimologiya inflyatsiyaning mohiyatini nisbiy tanqislik o'zgarishiga mos kelmaydigan narxlarning asossiz oshishi sifatida aniq ifodalaydi. Tarix davomida bunday narxlarning ko'tarilishi qayta-qayta sodir bo'lganini ko'rish mukmin.

"Inflyatsiya ham azaliy, ham zamonaviy muammodir. Tarixiy ma'lumotlar ko'plab inflyatsiya davrlarini ko'rsatadi: Diokletianning eramizning IV asrida Rim inflyatsiyasini nazorat qilishga urinishlari; O'rta asrlarda Evropada 1150 va 1325 yillar oralig'ida yashash xarajatlarining to'rt baravar oshishi; 200 dan 400 foizgacha, 1520 va 1650 yillar oralig'ida yangi dunyo konlaridan kelib chiqqan oltin oqimi tufayli Amerika Qo'shma Shtatlari janubda jiddiy inflyatsiyaga va Shimolda narxlarning ikki baravar oshishiga guvoh bo'ldi (Heilbronner, 1975). Biroq, inflyatsiyaning ko'p holatlari deflyatsiya davrlari bilan muvaffaqiyatli bo'ldi. Masalan, Qo'shma Shtatlarda 1943 yilda ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi 1810 yildagi qiymatdan biroz pastroq edi (Haslag, 1997).

Pulning miqdor nazariyasi doirasida $MV = PQ$ tenglamasi (bu erda M pul massasini, V tezlikni, P narxlarni va Q miqdorini bildiradi) agar M yoki V bir vaqtning o'zida o'sishni boshdan kechirsa, Q o'zgarmagan xolatda, narxlar oshishi mumkinligini ko'rsatadi. Pul miqdori nazariyasining asosiy tamoyillari 1752 yilda Devid Xunning "Pul haqida" inshosi nashr etilgandan so'ng mustahkamlandi (Snowdon va Vane, 2005). Keyinchalik, miqdor nazariyasining ikkita versiyasi paydo bo'ldi: Fisher tomonidan qo'llab-quvvatlangan yondashuv va Marshall va Pigu bilan bog'liq bo'lgan Kembrijning naqd pul balansi yondashuvi (Snowdon va Vane, 2005).

Milton Fridman shunday ta'kidlagan edi: "Inflyatsiya har doim va hamma joyda pul hodisasidir, chunki u pul miqdori ishlab chiqarishga qaraganda tezroq o'smasdan sodir bo'lmaydi". Biroq, Fridman qat'iy qo'llab-quvvatlagan ayirboshlash tenglamasi uchta o'zgaruvchini - pul taklifi, ishlab chiqarish va tezlikni o'z ichiga oladi, ular birgalikda narxni belgilaydi.

Ko'p munozaralar pul taklifi inflyatsiyasi nazariyalari atrofida, ayniqsa moliyaviy inqiroz davridagi markaziy bank harakatlari nuqtai nazaridan bo'lib o'tdi. Ushbu maqola ayirboshlash tenglamasining barcha to'rtta shartini o'z ichiga olgan inflyatsiyani tushunish uchun asosni taklif qiladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, narxlarga eng katta ta'sir pul massasi emas, balki ishlab chiqarish quvvati va tezligidir.

Eng qiziqarli kuzatuv shundan iboratki, har bir holatda narx darajasining o'sishi pul massasining o'sishidan oldin sodir bo'lgan - bu pul taklifining yuqori narx

darajasiga mos kelishini ko'rsatadi. Ushbu tushuntirish an'anaviydan sezilarli darajada farq qiladi, chunki boshqasidan orqada qoladigan o'zgaruvchining sababchi omil bo'lishi dargumon.

Natijalar va muhokamalar

O'zbekistonda inflyatsiyaning monetar omillari

O'zbekistonda inflyatsiyaga ta'sir etuvchi monetar omillarni tahlil qilishda bizning tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, pul massasining o'sish sur'ati inflyatsiya bosimining muhim omili bo'lib kelgan. O'zbekiston Markaziy banki tomonidan olib borilayotgan ekspansion pul-kredit siyosati pul massasining ko'payishiga olib keldi, inflyatsiya sur'atlarining oshishiga xizmat qildi. Bundan tashqari, pul aylanish tezligining tebranishlari ham pul massasining o'sishi bilan solishtirganda kamroq darajada bo'lsa-da, inflyatsiya dinamikasiga ta'sir ko'rsatishda rol o'ynadi. Ishlab chiqarish dinamikasi va inflyatsiya o'rtasidagi bog'liqlik murakkab bo'lib, tez iqtisodiy o'sish davrlari inflyatsiya va deinflyatsiya tendentsiyalariga to'g'ri keldi, bu O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarish hajmi va inflyatsiya o'rtasidagi nuansli bog'liqlikdan dalolat beradi.

O'zbekistonda inflyatsiyaning nomonetar omillari

Nomonetar omillarni tahlil qilish O'zbekistonda inflyatsiyaning bir qancha asosiy omillarini aniqladi. Ayniqsa, agrar sektordagi taklifning silkinishi O'zbekiston iste'mol savatchasining muhim qismini tashkil etuvchi oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o'zgarishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari, iste'molchilarning xatti-harakatlari va kutishlaridagi o'zgarishlardan kelib chiqadigan talab tazyiqlari inflyatsiya dinamikasiga ta'sir ko'rsatdi, iste'mol xarajatlarining ko'payishi davrlari narxlarining yuqori bosimiga olib keldi. Institutsional omillar, jumladan, davlat siyosati va bozorni tartibga solish ham O'zbekistonda inflyatsion tendentsiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynadi, narx nazorati va subsidiyalar bozor ishtirokchilarining xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsatib, narxlar darajasiga ta'sir ko'rsatdi.

Monetar va nomonetar omillarning o'zaro ta'siri

O'zbekistonda inflyatsiyaning monetar va nomonetar omillari o'rtasidagi o'zaro ta'sir mamlakatdagi inflyatsiya dinamikasining murakkabligini ko'rsatadi. Pul taklifining o'sishi va tezligi kabi monetar omillar inflyatsiyaga bevosita ta'sir ko'rsatsa-da, taklif zarbalari va institutsional omillar kabi nomonetar omillar inflyatsiya bosimini kuchaytirishi yoki susaytirishi mumkin. Masalan, noqulay ob-

havo sharoiti yoki ta'minot zanjiridagi uzilishlar natijasida kelib chiqadigan ta'minot zarbalari inflyatsiya tendentsiyalarini kuchaytirishi mumkin, narxlarni barqarorlashtirishga qaratilgan samarali davlat siyosati esa inflyatsiya bosimini yumshata oladi.

Ushbu tadqiqot natijalari O'zbekistondagi siyosatchilar uchun bir qancha ta'sirlarga ega. Birinchidan, u inflyatsiyani boshqarishga monetar va nomonetar omillarni hisobga olgan holda kompleks yondashuvni qo'llash muhimligini ta'kidlaydi. Siyosatchilar pul massasining o'sishini nazorat qilish va pul muomalasi tezligini barqarorlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarga ustuvor ahamiyat berishlari kerak, shu bilan birga taklif tomonidagi cheklovlarni hal qilish va inflyatsiya bosimini boshqarish uchun oqilona soliq siyosatini amalga oshirishlari kerak. Bundan tashqari, institutsional salohiyatni oshirish va bozorni tartibga solishni takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar O'zbekistonda narxlarning barqaror darajasini oshirishga va barqaror iqtisodiy o'sishga yordam berishi mumkin.

Markaziy bank boshqaruvi majlisida "2024-yilga va 2025-2026-yillarga mo'ljallangan pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlari"ni konseptual tasdiqlash berildi.

Makroiqtisodiy rivojlanishning barcha stsenariylarida Markaziy bankning asosiy maqsadi narx va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'lib qoladi.

Birlamchi stsenariy faol tarkibiy islohotlar bilan birga joriy tashqi iqtisodiy sharoitlarni davom ettirishni nazarda tutadi. Aksincha, muqobil stsenariylar kuchaygan noaniqliklar va potentsial tashqi zarbalarni hisobga oladi. Asosiy stsenariyning asosiy yo'nalishi keyingi yillarda makroiqtisodiy tuzatishlarni amalga oshirish, jumladan, turli tarmoqlarda tarkibiy islohotlarni o'tkazish va fiskal konsolidatsiyaga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Maqsad xususiy investitsiyalar va eksportni ko'paytirish orqali tez iqtisodiy o'sishga erishishdir.

Prognozlar shuni ko'rsatadiki, doimiy 5% inflyatsiya maqsadiga erishish taklif omillariga uzoq davom etgan bosim va tartibga solinadigan narxlarni o'zgartirish tufayli 2025 yilning ikkinchi yarmigacha cho'zilishi mumkin. Maqsadli davrni kechiktirish iqtisodiyotning ichki iste'mol talablarini etarli darajada qondirish uchun kurashi va yalpi talabni jilovlash bo'yicha keskin choralar bilan bog'liq xavflardan kelib chiqishi mumkin.

Asosiy stsenariyda 2024 yil uchun inflyatsiya darajasi 8-9% oralig'ida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Inflyatsiyani ushbu darajada ta'minlash uchun tartibga solinadigan narxlarning o'zgarishi va iqtisodiy sharoitlarga asoslangan tuzatishlar bilan pul-kredit shartlari nisbatan qattiq saqlanadi.

Bank tizimida dollarlashuvni kamaytirish, imtiyozli kreditlash amaliyotini minimallashtirish, foiz stavkalarini bozorga o'tishga qaratilgan sa'y-harakatlar pul-kredit siyosati samaradorligini oshirishda davom etadi.

Asosiy stsenariy yalpi ichki mahsulotning real o'sishini 2024-yilda taxminan 5-5,7%, 2025-yilda 5-6% va 2026-yilda 5,5-6,5% da prognoz qiladi.

Muqobil stsenariyga ko'ra, 2024-yilda inflyatsiya 9-10% atrofida bo'lishi kutilmoqda, bunda tashqi sharoitlar unchalik qulay bo'lmaganligi sababli ichki narxlarga qo'shimcha bosim paydo bo'ladi. Biroq, 2026 yil oxiriga kelib u 5 foizga kamayishi prognoz qilinmoqda.

Bazaviy stsenariy prognozlariga nisbatan o'rta muddatli yalpi ichki mahsulot o'sishining potentsial pasayishiga qaramay, ushbu stsenariyda iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashda moliyaviy imtiyozlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi iste'mol narxlari indeksi (% da, 2018-2024)

2024 yilning I chorak yakunlari bilan O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2023 yilning dekabriga nisbatan yig'ma INI 101,7 % ga yetdi. Bu o'tgan yilning martidagi ko'rsatkichdan 0,7 foiz bandga, 2022 yilning martidagi ko'rsatkichdan 1,2 foiz bandga past. Joriy yilning mart oyidagi yillik yig'ma INI 108,0 % ni tashkil etdi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola O‘zbekistondagi inflyatsiyaning murakkab dinamikasini o‘rganib, asosiy e‘tiborni monetar va nomonetar omillarning o‘zaro ta‘siriga qaratdi. Nazariy asoslar va empirik dalillarni har tomonlama ko‘rib chiqish natijasida bir nechta asosiy tushunchalar paydo bo‘ldi.

Birinchi, O‘zbekistonda inflyatsiya tendentsiyalarini shakllantirishda pul massasining o‘sishi va tezligi kabi monetar omillar muhim rol o‘ynaydi. Hukumat va markaziy bank tomonidan olib borilayotgan ekspansion pul-kredit siyosati pul massasining ko‘payishiga olib kelishi va shu bilan inflyatsiya bosimini kuchaytirishi mumkin. Bundan tashqari, iste‘molchilarning ishonchi va moliyaviy innovatsiyalar kabi omillar ta‘sirida pul aylanish tezligining o‘zgarishi inflyatsiya dinamikasiga yanada ko‘proq yordam beradi.

Shu bilan birga, tahlil O‘zbekistonda inflyatsiyani qo‘zg‘atuvchi nomonetar omillar muhimligini ham ko‘rsatadi. Jahon miqyosida xom ashyo narxlarining o‘zgarishi yoki mahalliy ishlab chiqarishning uzilishi natijasida yuzaga keladigan taklif zarbalari inflyatsiya darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, inflyatsiya tendentsiyalarini shakllantirishda iste‘molchilarning xatti-harakatlari, davlat xarajatlari yoki valyuta kursining o‘zgarishi natijasida kelib chiqadigan talab bosimi ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Bundan tashqari, O‘zbekistonda inflyatsiya dinamikasiga institutsional omillar, jumladan, davlat siyosati, bozorni tartibga solish va institutsional asoslar jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi. Inflyatsiya bosimini yengish va barqaror iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish uchun mahsuldorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan tarkibiy islohotlar bilan bir qatorda fiskal va pul-kredit siyosatini samarali muvofiqlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, ushbu maqola O‘zbekistondagi inflyatsiya dinamikasini tushunishda monetar va nomonetar omillarni hisobga olgan holda yaxlit yondashuvni qo‘llash muhimligini ta‘kidlaydi. Turli nazariy nuqtai nazarlar va empirik tadqiqotlardan olingan fikrlarni birlashtirib, siyosatchilar inflyatsiyani boshqarish va mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni rag‘batlantirish uchun yanada samarali strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

O‘zbekiston iqtisodiy islohot va taraqqiyot yo‘lida o‘z yo‘lini davom ettirar ekan, inflyatsiya dinamikasini puxta tushunish oqilona makroiqtisodiy siyosatni shakllantirish va fuqarolarning uzoq muddatli farovonligini ta‘minlash uchun zarur bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. International Monetary Fund. 2021. Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions: Overview 2021. Washington , DC: IMF., p.10.
2. Hyvonen M. Inflation Convergence Across Countries // Research Discussion Paper Economic Research Department Reserve Bank of Australia. – 2004.
3. Yakubova , S. (2021). Sh. The role of effective implementation of monetary policy in a pandemic condition/Sh. Sh. Yakubova , M.D. Raimova . Theoretical & Applied Science, (12), 104.
4. Vega M., Winkelried D. Inflation Targeting and Inflation Behavior: A Successful Story? // International Journal of Central Banking. - 2005. - Vol. 1, no. 3.
5. Mollik A., Torres R., Carneiro F. Does Inflation Targeting Matter for Output Growth? Evidence from Industrial and Emerging Economies. // World Bank Policy Research Working Paper. - 2008. -No. 4791.
6. Mishkin FS, Schmidt-Hebbel K. Does Inflation Targeting Make a Difference? // NBER Working Paper. - 2007. - No. 12876.
7. Goncalves C. E, Salles J. Infation targeting in emerging economies: What do the data say? // Journal of Development Economics. - 2008. - No. 85
8. Batini N., Breuer P., Kochhar K., Roger S. Inflation Targeting and the IMF // IMF Board Paper SM/06/33. – 2006.
9. Mu'ayyad al Rasassi and Ezekiel Cabezon, 2022. "Uzbekistan's Transition to an Inflation-Targeting Regime," IMF Working Paper 2022/229, International Monetary Fund. Page 4.
10. Ways of effective implementation of monetary policy in our country/Sh.Sh. Yakubova, RI Rashidov, MXQ Umarova, KTU Urinov// – 2022. – No. 3(107). - P. 859-864. – DOI 10.15863/TAS.2022.03.107.64. – EDN MEPGVP.
11. Yakubova, Sh. Sh. Peculiarities of inflation targeting in our country / Sh. Sh. Yakubova, MD Raimova // - 2022. - No. 3(107). - P. 655-661. – DOI 10.15863/TAS.2022.03.107.43. – EDNKVKAHJ.
12. <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/reviews/>